

TECHNICAL SCIENCES

РОЗРОБЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДО ЗАХИСТУ ОБ'ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Кічата Н.М.

асистент

Державний університет «Київський авіаційний інститут»

м. Київ, Україна

Третяков О.В.

д.т.н., професор

Державний університет «Київський авіаційний інститут»

м. Київ, Україна

DEVELOPMENT OF A COMPREHENSIVE APPROACH TO RECOMMENDATIONS FOR THE PROTECTION OF CRITICAL INFRASTRUCTURE OBJECTS FROM EMERGENCY SITUATIONS

Kichata N.

assistant

State University "Kyiv Aviation Institute" (Kyiv, Ukraine)

Tretyakov O.

Doctor of Technical Sciences, Professor

State University "Kyiv Aviation Institute" (Kyiv, Ukraine)

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням захисту об'єктів критичної інфраструктури (ОКІ) від надзвичайних ситуацій. Проведено аналіз стратегій захисту критичної інфраструктури в світовій практиці та встановлені недоліки в українській системі захисту. Побудовано алгоритм реагування на загрози. Запропоновано комплекс рекомендацій, спрямованих на зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, мінімізацію їх наслідків та забезпечення безперервності функціонування об'єктів критичної інфраструктури. Застосування запропонованих рекомендацій дозволить ефективно підвищити рівень безпеки об'єктів, що мають стратегічне значення для держави, зменшити ймовірність їхнього руйнування та забезпечити стійкість до можливих загроз.

Abstract

The article is devoted to current issues of protecting critical infrastructure (CI) objects from emergencies. An analysis of critical infrastructure protection strategies in global practice was conducted, and shortcomings in the Ukrainian protection system were identified. A threat response algorithm was developed. A set of recommendations aimed at reducing the risks of emergencies, minimizing their consequences, and ensuring the continuity of critical infrastructure facilities was proposed. The implementation of these recommendations will effectively enhance the security of strategically significant facilities, reduce the likelihood of their destruction, and ensure resilience to potential threats.

Ключові слова: критична інфраструктура, об'єкти, надзвичайні ситуації, захист.

Keywords: critical infrastructure, objects, emergency situations, protection.

Вступ. Критична інфраструктура є опорою для забезпечення безпеки, економічної стабільності та соціального благополуччя. Її захист та ефективне функціонування мають бути ключовим пріоритетом для кожної держави.

Реалізація загроз і небезпек на об'єктах критичної інфраструктури означає можливість виникнення подій чи ситуацій, які можуть призвести до порушень у функціонуванні цих об'єктів або завдати значних збитків. До таких подій належать терористичні атаки, природні катастрофи, техногенні аварії, кібератаки, економічні кризи та інші фактори, які ставлять під загрозу безпеку та стабільність критичної інфраструктури [1].

Управління в умовах надзвичайних ситуацій різного характеру є однією з важливіших для

об'єктів критичної інфраструктури щодо забезпечення стійкого розвитку та національної безпеки країни. Підвищення ефективності управління у цій сфері є актуальним питанням і його реформування потребує зважених та раціональних рішень з урахуванням позитивного досвіду, що формувався під впливом певних історичних умов.

Постановка завдання та його вирішення. Метою роботи є розробка комплексного підходу до формування рекомендацій, спрямованих на підвищення безпеки та стійкості об'єктів критичної інфраструктури.

Забезпечення безпеки та захисту об'єктів критичної інфраструктури є однією з основних функцій держави, оскільки їхня неспроможність або втрата працездатності можуть спричинити серйозні

наслідки для економіки, суспільства та національної безпеки. На сьогодні Україна є одним із найбільш вразливих регіонів Європи з огляду на військові дії та високий рівень техногенного навантаження, що суттєво підвищує ризик виникнення техногенних надзвичайних ситуацій. Ефективна оцінка захисту об'єктів критичної інфраструктури сприяє забезпеченню їх безперервного функціонування під час і після виникнення надзвичайних ситуацій.

Світова практика показує, що держави застосовують широкий спектр захисних заходів для забезпечення стійкості критичної інфраструктури. Наприклад в Сполучених штатах Америки програма захисту критичної інфраструктури (National Infrastructure Protection Plan, NIPP) включає співпрацю між урядом і приватним сектором у розробці стратегій безпеки; система кібербезпеки використовує штучний інтелект для виявлення та нейтралізації кіберзагроз у реальному часі, удосконалює системи моніторингу на електростанціях та трубопроводах (відеокамери, сенсори руху) [2, 3].

Директива щодо захисту критичних об'єктів в Європейському союзі встановлює стандарти для виявлення ризиків та забезпечення стійкості інфраструктури, особлива увага приділяється енергетичному сектору, транспортним мережам та інформаційним системам.

В Ізраїлі Національний кібердиректорат координує захист інформаційних систем у державному та приватному секторах, використовує проактивні кіберзасоби для виявлення загроз до їх реалізації; будує підземні сховища для енергетичних і водних ресурсів; захищають об'єкти критичної інфраструктури від ракетних атак через систему протиповітряна оборона «Залізний купол».

В Японії діє програма захисту від природних катастроф, встановлюючи систему раннього попередження про землетруси та цунамі, впроваджено автоматизовану систему моніторингу та реагування на НС.

Тобто країни адаптують свої стратегії захисту критичної інфраструктури відповідно до специфічних загроз (залежно від характеру загроз, географічних, економічних і політичних умов). Поєднання

інженерних рішень, технологій моніторингу, кіберзахисту та організаційних заходів дозволяє підвищити стійкість до природних, техногенних та антропогенних загроз.

В Україні наразі існує низка прогалин у забезпеченні захисту критичної інфраструктури. Відсутня інтегрована система, здатна реагувати на всі можливі типи загроз, зокрема фізичні, кіберзагрози, а також їх комбінації. Це ускладнюється браком чітко визначеної міжвідомчої відповідальності за захист об'єктів критичної інфраструктури, а також відсутністю детальних стратегій і алгоритмів реагування на потенційні загрози та кризові ситуації.

Ефективна політика захисту критичної інфраструктури повинна передбачати розробку комплексного алгоритму дій у разі виникнення загроз для типових об'єктів [4]:

- ідентифікацію об'єктів і систем, які є критичними для функціонування суспільства, економіки та національної безпеки;
- оцінку потенційних загроз, ризиків і вразливостей для кожного типу загрози;
- аналіз можливих наслідків реалізації загроз;
- ранжування ризиків за їх важливістю та потенційним впливом;
- розробку алгоритму реагування на загрози;
- впровадження заходів захисту для кожного об'єкта КІ;
- створення систем моніторингу для постійного відстеження загроз та оперативного реагування;
- навчання персоналу з питань безпеки та захисту.

Розробка та впровадження моделі безпеки об'єктів КІ є складним і багатоступеневим процесом, який вимагає постійного вдосконалення для врахування нових загроз і викликів. Загрози можуть змінюватися з часом, тому системи захисту повинні бути адаптивними.

Схема алгоритму реагування на загрози представлена на рис. 1.

Рис. 1 – Схема алгоритму визначення реагування у разі реалізації загрози

Означений підхід реалізовано для Долинського газопереробного заводу (ГПЗ). З урахуванням наявних статистичних даних щодо інцидентів на об'єкті, шляхом прогнозування ймовірності реалізації загроз, було оцінено всі загрози для ГПЗ і методом ранжування визначено найбільш критичні загрози, на які слід звернути увагу в першу чергу, та розробити відповідні заходи захисту і реагування. Згідно із статистичними оцінками найбільш значущою загрозою для Долинського ГПЗ є атака БПЛА [5].

З метою підвищення безпеки у сфері захисту об'єктів критичної інфраструктури необхідно розробляти конкретні заходи захисту для кожного об'єкта критичної інфраструктури. Це включає в себе заходи щодо кіберзахисту, фізичного забезпечення, резервування та відновлення, а також плани екстреного реагування.

Наприклад, для зменшення загрози від атаки БПЛА на Долинському ГПЗ було запропоновано заходи, спрямовані на запобігання атакам та мінімізацію їх наслідків:

1. Використання систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) для виявлення сигналів керування БПЛА.

2. Укріплення периметру заводу за допомогою захисних конструкцій.

3. Встановлення резервних генераторів, які можуть забезпечити електропостачання критичних систем заводу у разі виходу з ладу основного джерела живлення.

4. Встановлення резервних серверів для зберігання важливих операційних даних та програмного забезпечення.

Якщо всі заходи будуть застосовані одночасно на Долинському ГПЗ, то ймовірність загрози атаки

БПЛА буде результатом послідовного зменшення ймовірності кожним заходом.

Для оцінювання результативності політики захисту критичної інфраструктури необхідна наявність системи моніторингу та аналітики для постійного відстеження потенційних загроз та реагування на них. Наприклад, використовувати систему спостереження для виявлення змін у рівні безпеки кожного об'єкту, які можуть вказувати на можливі загрози або прогностичну модель для передбачення можливих загроз у геополітичному, екологічному або соціальному контексті, аналізувати вразливості інфраструктури для ідентифікації початку загроз.

Для захисту об'єктів критичної інфраструктури від негативних наслідків надзвичайних ситуацій необхідно впроваджувати комплексні заходи, які включають як попереджувальні дії, так і заходи реагування та відновлення [6]. До попереджувальних дій відносяться: регулярний аналіз потенційних загроз, оцінка вразливостей об'єктів, використання методів моделювання і прогнозування надзвичайних ситуацій, встановлення систем контролю та відоспостереження, охоронна сигналізація, регулярне технічне обслуговування обладнання.

До заходів реагування належать: розробка детальних планів реагування на різні види надзвичайних ситуацій, регулярні навчання персоналу, створення резервів матеріальних ресурсів і технічних засобів, створення системи швидкої комунікації між різними службами (відомствами).

Заходи відновлення – це проведення оцінки збитків після надзвичайної ситуації, діагностика стану об'єкту, відновлення функціонування об'єкту, забезпечення фінансових та матеріальних ресурсів для відновлення, внесення коригувань до планів реагування та відновлення на основі отриманого досвіду.

Важливо забезпечити постійну готовність, регулярне навчання персоналу та модернізацію інфраструктури, щоб мінімізувати ризики та забезпечити швидке і ефективне реагування у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Крім заходів захисту від небезпек потрібно враховувати етап відновлення об'єкту після надзвичайної ситуації, яка сталась. Аналіз ефективності заходів при відновленні об'єктів критичної інфраструктури є критично важливим для забезпечення безперебійної роботи та мінімізації наслідків надзвичайних подій. Це дозволяє оцінити, наскільки ефективно реалізовані заходи сприяють швидкому і повному відновленню функціональності об'єктів після інцидентів.

Порівняльний аналіз дозволяє оцінити ефективність заходів відновлення шляхом порівняння результатів з попередніми станами об'єкта. Наприклад, аналіз результатів впровадження заходів на інших аналогічних об'єктах може показати, що ймовірність ризику небезпечної події є значно меншим порівняно з іншими об'єктами, що свідчить про ефективність впроваджених заходів. Зменшення ризику небезпечних подій значно підвищує

загальну безпеку об'єкта КІ. Це дозволяє мінімізувати можливі втрати, забезпечити безперервність процесів та підвищити стійкість до потенційних загроз.

Висновки

1. Обґрунтовано, що комплексний підхід до оцінки та управління ризиками є критично важливим для забезпечення безпеки об'єктів критичної інфраструктури. Він дозволяє виявляти загрози, оцінювати їх ймовірність і вплив, визначати рівень ризику та розробляти ефективні стратегії управління. Послідовне застосування цього підходу може допомогти забезпечити безпеку об'єктів критичної інфраструктури і зменшити потенційні наслідки небезпечних ситуацій.

2. Побудовано алгоритм визначення реагування у разі реалізації потенційних загроз. Він може забезпечити послідовний і систематизований підхід до реагування на різні типи загроз, зменшити ймовірність серйозних наслідків для об'єктів критичної інфраструктури, сприятиме покращенню підготовки персоналу до надзвичайних ситуацій та дозволить оперативно визначати необхідні дії для мінімізації впливу загроз.

Список літератури

1. Бірюков Д. С. Захист критичної інфраструктури: проблеми та перспективи впровадження в Україні / Д. С. Бірюков, С. І. Кондратов. К.: Видавництво НІСД, 2012. 96 с.

2. Гнатюк, С., Поліщук, Ю., Сотніченко, Ю., Жаксигулова, Д. Аналіз кращих світових практик щодо захисту критичної інформаційної інфраструктури. Електронне фахове наукове видання «Кібербезпека: освіта, наука, техніка». Том 2, №10. 2020. С. 184 – 196.

3. Крістер Пурсіайнен, Ееро Кютомаа Від захисту європейської критичної інфраструктури до стійкості європейських критичних об'єктів: що це означає? Стала та стійка інфраструктура, Vol. 8, № S1, 85-101, DOI:10.1080/23789689.2022.2128562

4. Кічата Н.М., Третяков О.В. Алгоритм оцінювання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах критичної інфраструктури. Безпека життєдіяльності в XXI столітті: X Міжнарод. наук.-прак. конференція (м. Дніпро, 21-22 листопада, 2024 р.). Дніпро: УДУНТ, ННІ ПДАБА, 2024. С. 40-41.

5. Кічата Н.М., Третяков О.В. Оцінка ризиків виникнення надзвичайних ситуацій у енергетичному секторі критичної інфраструктури. Український журнал будівництва та архітектури. Дніпро, №5 (023), 2024. С.92-100. DOI: 10.30838/UJCEA.2312.301024.92.1097

6. Методичні рекомендації щодо розробки проектних загроз критичній інфраструктурі секторального/об'єктового рівнів та оцінки загроз критичній інфраструктурі. 8.11. 2023р. [Електронний ресурс]. Департамент захисту критичної інфраструктури. URL: <https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor> (дата звернення: 20.12.2024).

7. Brownjohn, J., Aktan, E. Improving resilience of infrastructure: The case of bridges, Structures Congress, 2013: Bridging Your Passion with Your Profession - Proceedings of the 2013 Structures Congress, pp. 1812-1821.

8. Kröger W. Critical infrastructures at risk: a need for a new conceptual approach and extended analytical tools / W. Kröger // Reliab. Eng-ng & Sys. Safety. 93(12). 2008. P. 1781–1787.

9. Methodology for assessing regional infrastructure resilience (CISA). May 2021. Version 1.0.